

GIROS Orch. Spont. Eur. 60 (2017:1): 180-192

Due taxa esclusivi dell'isola di Pantelleria (Trapani, Sicilia): *Ophrys scolopax* “di Pantelleria” e *Serapias cossyrensis*

VITO CAMPO, ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA¹

Argomento: si riportano i risultati di tre giorni di ricerche sull'isola di Pantelleria (22-24.3.2016), facendo il punto sul patrimonio orchidologico dell'isola.

Parole chiave: *Orchidaceae* checklist locali, *Ophrys scolopax* “di Pantelleria”, *Serapias cossyrensis*, *Serapias cordigera*; Pantelleria (Trapani, Sicilia).

INTRODUZIONE

Pantelleria è la più grande e la più occidentale tra le isole siciliane. Sorge in mezzo al Mar di Sicilia (Lat: 36°44' - 36°53' N, Long: 11°54' - 12°01' E), a una distanza molto più prossima alla costa africana che a quella europea (sicula), dalla quale infatti la separa il Canale di Sicilia per ben 120 km, mentre il cosiddetto Canale di Pantelleria la divide dalla costa tunisina per appena 70 km. Amministrativamente il Comune di Pantelleria appartiene alla Provincia di Trapani, la superficie dell'isola è di circa 83 km², con uno sviluppo costiero di 51,5 km: ha una forma vagamente ovoide, inclinata in senso longitudinale da NO verso SE per una lunghezza massima poco superiore a 13 km e una larghezza massima di 8 km (MAZZOLA et al. 2001). La Montagna Grande, quasi al centro dell'isola, è la massima elevazione (m 836 s.l.m.): si tratta della parte sommitale dell'apparato vulcanico che ha dato origine e costituisce l'isola stessa, circondato da una serie di rilievi secondari (Cuddia Mida, Cuddia Attalora, Cuddia del Gallo, monte Gibele). Le coste si presentano irregolari, con poche insenature; a volte, a nord-est, sono costituite da falesie alte e poco accessibili, altre volte, a sud-ovest, da coste basse anche se rocciose. Sulla punta di nord-ovest sorge Pantelleria, porto nonché capoluogo dell'isola, altri piccoli agglomerati di case si trovano presso la costa o nell'interno: Scauri, Tracino, Khamma, Gadir, Rekhale, Martingana. Un elemento che caratterizza l'aspetto dell'isola è costituito dai terrazzamenti artificiali costruiti nei secoli dall'uomo, per lo sfruttamento del suolo e la coltivazione.

Come detto, l'isola è la cima emersa di un vulcano, pertanto è costituita esclusivamente da rocce vulcaniche, che possono ricondursi a due tipi essenziali:

¹ **Vito Campo:** via P. Nenni 50 b - 97100 Ragusa (RG), vitogiovanni3@gmail.com; **Rolando Romolini:** via della Polveriera 14 - 50014 Fiesole (FI), rolando.romolini@giros.it; **Romieg Soca:** via della Scienza sn - 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ), rsouche@yahoo.fr

- vulcaniti basiche (povere in silice) che occupano prevalentemente la parte nord-occidentale;
- vulcaniti acide (ricche in silice) che occupano il restante 90 % dell'isola.

La parte sud-orientale, più ampia, presenta le maggiori alture, degradanti a picco sul mare e costituite da vulcaniti acide; la parte nord occidentale ha un andamento più collinare e pianeggiante ed è formata da vulcaniti basiche. Dal punto di vista litologico i terreni presenti nell'isola sono essenzialmente suddivisibili in rocce laviche, ignimbriti e depositi di copertura alluvionali o detritici (REGIONE SICILIANA 2009).

Le ultime eruzioni si sono registrate nel 1831 (in quell'occasione si originò l'isola Giulia o Ferdinandea che rimase emersa per solo pochi mesi) e nel 1890-91 con fuoruscita sottomarina di materiale magmatico a sole quattro miglia verso nord-ovest. Allo stato attuale sono presenti diversi fenomeni di vulcanesimo secondario: emissione di vapore acqueo (le favare); i bagni asciutti (grotte con emanazione di vapore acqueo ad altissima temperatura); le sorgenti di acque termali, disseminate in vari punti dell'isola. Il lago detto Specchio di Venere è formato da sorgenti termali e dalle acque meteoriche dilavanti i suoli vulcanici.

Il clima è di tipo xeromediterraneo; la morfologia del territorio determina poi diverse variazioni microclimatiche. La media della temperatura annua è di 18,1 °C; le temperature minime si registrano a gennaio, le massime ad agosto; le precipitazioni medie superano di poco i 400 mm l'anno. I venti sono un fattore importante dell'isola, soffiano in prevalenza da nord-ovest e nord, ma anche da sud e sud-est come lo scirocco e il ghibli, che trasportano sabbie e polveri causando danni alle colture agricole. È stato calcolato che i giorni ventosi in media ammontano a ben 337 in un anno (MAZZOLA et al. 2001).

Sul territorio dell'isola si possono riscontrare quattro tipi di aggregati vegetazionali: bosco sempreverde, macchia foresta, gariga, steppa mediterranea.

Sulla Montagna Grande, sul monte Gible e sul lato sud-est di Cuddia Attalora fino al mare si estende il bosco sempreverde, dove prevalgono il pino marittimo, il pino d'Aleppo, il leccio, il corbezzolo, il mirto.

La macchia foresta vede il prevalere del ginepro, degli arbusti di erica, di ginestra, di lentisco.

Il degrado della macchia dà origine alla gariga dove, oltre agli arbusti di cisti, sono presenti l'origano, il rosmarino, il finocchio selvatico, la menta.

La steppa mediterranea, caratteristica dei luoghi degradati all'interno e lungo la costa, presenta una vegetazione in prevalenza erbacea, in particolare graminacee.

Il patrimonio floristico dell'isola è composto da circa 600 taxa fra specie e sottospecie; le coltivazioni di vite, capperi e ulivo costituiscono elementi caratteristici del paesaggio pantesco. Un aspetto particolare della vegetazione di Pantelleria è rappresentato dagli endemismi, che esprimono il 2,68 % della flora dell'isola. La peculiarità di alcune entità testimonia la funzione di ponte di quest'ultima fra Sicilia, Malta e le coste del Nord Africa (MAZZOLA et al. 2001; BRULLO et al. 1977).

INDAGINI BOTANICHE EFFETTUATE A PANTELLERIA

Riassumiamo da REGIONE SICILIANA (2009) le indagini botaniche effettuate nel tempo a Pantelleria.

G. Gussone è stato fra i primi a studiare la flora dell'isola (GUSSONE 1832-1834; 1844). V. Errera, medico residente a Pantelleria, inviò, nella primavera del 1846, campioni di piante a V. Tineo, allora direttore dell'Orto Botanico di Palermo; sempre in quell'anno anche Calcara effettuò delle ricerche sull'isola (TINEO 1846; CALCARA 1846, 1853a,b; TODARO 1866). Alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX, diversi botanici, per conto di istituzioni italiane, visitarono l'isola (ROSS 1906; SOMMIER 1907, 1922; NICOTRA 1913). Dalla seconda metà del XX secolo fino ai giorni nostri, diversi studiosi e ricercatori (DI MARTINO 1962, 1963; CATANZARO 1965; RENZ 1972; BRULLO & MARCENÒ 1985; GIANGUZZI 1995, 1999a,b; LORENZ & LORENZ 2002; RÜHL 2004) hanno raccolto dati che hanno permesso di avere una buona conoscenza della flora dell'isola (REGIONE SICILIANA 2009).

In questi ultimi anni MONTOLEONE (2012, 2014) sta conducendo delle ricerche personali che hanno portato alla determinazione di *Persicaria senegalensis* (Meisn.) Sojak, unica stazione di una pianta africana trasmigrata nel nostro territorio. Nell'ambito della ricerca floristica, tutti gli autori e i ricercatori si sono interessati anche alla presenza delle orchidacee, così le specie presenti sull'isola hanno avuto, nel tempo, un contributo rilevante per la loro conoscenza. Si sono occupati della flora orchidologica dell'isola, in modo particolare: BARTOLO & PULVIRENTI 1997; BAUMANN & BAUMANN 1998; BAUMANN & HOFFMANN 1985; BRULLO et al. 1977: 39, 103; DEL PRETE & MAZZOLA 1995: 127; DI MARTINO 1963: 129-130; GRÜNANGER 2001: 45, 56; GUSSONE 1844; LOJACONO 1908; LORENZ 2001: 247, 303, 321, 335, 362; NELSON 1962: 160, tav. 43 fig. 85; RENZ 1972: 43; SOMMIER 1907: 59; 1908: 303; 1922: 77-78.

LA FLORA ORCHIDOLOGICA DELL'ISOLA

LORENZ & LORENZ (2002), nel loro lavoro sulla flora orchidologica delle isole circumsiciliane, danno presenti per l'isola di Pantelleria 7 taxa con i relativi ritrovamenti: *Epipactis* cf. *pollinensis* (Damilano nel 2001), *Limodorum trabutianum* (Di Martino nel 1961 sub *L. abortivum*; Renz nel 1971), *Neotinea maculata* (Sommier nel 1906, sub *Tinea intacta*), *Ophrys scolopax* subsp. *apiformis* (Sommier nel 1906), *Serapias cossyrensis* (Gussone nel 1829 sub *S. longipetala*; Baumann & Baumann nel 1997), *Serapias parviflora* (Di Martino nel 1961 sub *S. lingua* var. *parviflora*), *Spiranthes spiralis* (Lorenz nel 1998).

Genere *Epipactis*

Alla fine di aprile e nei primissimi giorni di maggio del 2001, L. Damilano si reca a Pan-

telleria e osserva *Limodorum trabutianum*, *Neotinea maculata*, *Ophrys scolopax apiformis*, *Serapias cossyrensis*, *S. parviflora*. Il 29.4.2001, in lecceta, trova due steli di *Epipactis* appena in boccio e quindi di incerta classificazione che sul momento vengono classificate come *Epipactis* cf. *pollinensis*.

Fin dal 2002, A. Cancelliere e S. Capitelli (in verbis) seguono la fioritura di piante di *Epipactis* fotografando: 2 piante in toto con capsule in maturazione (6.7.2002); 3 piante in toto in boccio (6.5.2003); 2 piante in toto in boccio (7.6.2004); una pianta in toto con 16 fiori in antesi (14.6.2005).

MONTOLEONE (2012: 239) in una guida sulla flora spontanea di Pantelleria pubblica anche una foto di *E. microphylla*.

Fig. 1: *Epipactis microphylla*, Pantelleria 6.7.2002 (foto A. Cancelliere).

Fig. 2: *Epipactis microphylla*, Pantelleria 16.6.2012 (foto E. Montoleone).

Genere *Limodorum*

Nel 1961 DI MARTINO (1963) scopre il genere *Limodorum* a Pantelleria determinandolo come *L. abortivum*. Una decina d'anni dopo RENZ (1972) ritrova alcuni esemplari che determina come *L. trabutianum*, ritenendo che anche i ritrovamenti di Di Martino debbano essere considerati come *L. trabutianum*; in base ai seguenti ultimi reperti, pensiamo invece che fra i ritrovamenti di Di Martino ci possano essere stati anche esemplari

di *L. abortivum*.

A. Cancelliere e S. Capitelli (in verbis) fotografano nel 2003 due spighe fiorali di *Limodorum* sp. in boccio (6.5.2003). Il primo maggio del 2008 A. Giardina (in verbis) compie un viaggio a Pantelleria, trova e fotografa *L. trabutianum*, il giorno dopo sul monte Giblele sotto i lecci individua una stazione di *L. abortivum* di circa 24 esemplari e scatta alcune foto (2.5.2008) con l'intenzione di pubblicare il nuovo ritrovamento, che invece è rimasto inedito. MONTOLEONE (2012: 115, 241) conferma la presenza di entrambe le specie, fotografandole e pubblicandone le schede in una sua pubblicazione sulla flora dell'isola.

Fig. 3: *Limodorum abortivum*, Pantelleria, 2.5.2008 (foto S.A. Giardina).

Fig. 4: *Limodorum trabutianum*, Pantelleria, 6.7.2002 (foto S.A. Giardina).

Genere *Neotinea*

Agli inizi del secolo scorso, SOMMIER (1907, 1908) visita Pantelleria, individuando *Tinea intacta* (= *Neotinea maculata*). Anche noi l'abbiamo ritrovata in contrada Tihirriki e tra Cuddia del Gallo e Cuddia Randazzo.

Genere *Ophrys*

Complessivamente SOMMIER (1907, 1908) aveva indicato per Pantelleria 4 specie di orchidacee: *Serapias cordigera*, *S. longipetala*, *Tinea intacta* (= *Neotinea maculata*) e *Ophrys scolopax*; quest'ultima viene accostata alle *scolopax* della vicina Tunisia. Tutti gli studiosi successivi sono stati concordi nel ritenerla una *O. scolopax* da accostare agli esemplari tunisini. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato H. BAUMANN (1975: 222) che la determina come *O. scolopax* subsp. *apiformis*, sempre assimilata alle piante del Nord Africa. Nel tempo l'entità tunisina, e di conseguenza anche quella di Pantelleria, erano state variamente denominate:

Ophrys insectifera var. *apiformis* Desf. 1799;

Ophrys sphegifera Willd. 1805;

Ophrys apiformis (Desf.) Steud. 1821;

Ophrys scolopax subsp. *apiformis* (Desf.) Maire & Weiller 1960;
Ophrys holoserica subsp. *apiformis* (Desf.) H.Sund. 1975;
Ophrys fuciflora subsp. *apiformis* (Desf.) H.Sund. 1980.

Per il momento continuiamo a definirla *O. scolopax* “di Pantelleria” (vedi successiva Precisazione, pagg. 188-189).

Genere *Serapias*

GUSSONE (1844) nella seconda parte del II volume della sua Flora Sicula individua per il territorio siciliano 4 specie del genere *Serapias*; per Pantelleria ne indica 2: *S. cordigera* e *S. longipetala*. Nella Flora di Pantelleria del botanico palermitano DI MARTINO (1963), oltre a *S. cordigera*, si cita - è una delle prime volte - la presenza nell'isola di *S. parviflora* (sub *S. lingua* var. *parviflora*); negli anni successivi è stata segnalata da parecchi ricercatori (Baumann, Brullo, Di Martino, Marcenò, Lorenz, Damilano). Noi l'abbiamo trovata, ancora in boccio, il 22.3.2016, ai piedi della Montagna Grande.

Nel 1997 viene creato un nuovo taxon per le *Serapias* di Pantelleria indicate fino allora come *S. cordigera* o *S. longipetala*: *S. cossyrensis* (BAUMANN & BAUMANN 1999).

Genere *Spiranthes*

Nel 1998 R. Lorenz in una visita all'isola di Pantelleria individua, in una sola stazione a 700 m s.l.m. sulla Montagna Grande, *Spiranthes spiralis* (LORENZ 2001). Il 9.10.2012 E. Montoleone (*in verbis*), al disopra di una piccola fumarola, ancora sui fianchi della Montagna Grande a circa 700 m di quota, ritrova e fotografa 3 o 4 steli fiorali di *S. spiralis*. L'habitat vegetale è prevalentemente a cisto, erica arborea, lavanda selvatica, ilatro comune.

Fig. 5: Montagna Grande, luogo ritrovamento di *Spiranthes spiralis*, 1.4.2011 (foto E. Montoleone).

Fig. 6: *Spiranthes spiralis*, Pantelleria, 1.4.2011 (foto E. Montoleone).

Sulla base di quanto esposto sopra, la checklist dei taxa attualmente accertati a Pantelleria risulta essere di 8 specie appartenenti a 6 generi:

GENERE	SPECIE
<i>Epipactis</i>	<i>microphylla</i>
<i>Limodorum</i>	<i>abortivum</i> <i>trabutianum</i>
<i>Neotinea</i>	<i>maculata</i>
<i>Ophrys</i>	<i>scolopax</i> “di Pantelleria”
<i>Serapias</i>	<i>cosyrensis</i> <i>parviflora</i>
<i>Spiranthes</i>	<i>spiralis</i>

REPERTI

Lo scopo iniziale del nostro viaggio a Pantelleria era di testare la situazione attuale dei due taxa più rappresentativi e verificare se ci fossero delle variazioni notevoli rispetto alle vecchie segnalazioni e a quelle più recenti.

Nei tre giorni che siamo rimasti sull'isola, dal 22 al 24 marzo, abbiamo visitato decine di posti, a volte siamo stati fortunati, altre meno: è stata comunque una ricerca interessante che ci ha permesso di scoprire diversi aspetti della flora di Pantelleria e di individuare altre piante di orchidee. I dati di rinvenimento per specie sono qui di seguito elencati con i dati GPS (tra parentesi il numero degli esemplari conteggiati):

Neotinea maculata

in contrada Tihirriki:

32S 07665 407634. alt. 339 m (2 gruppi, 5+15)

32S 07665 40763. alt. 344 m (5)

tra Cuddia del Gallo e Cuddia Randazzo:

33S 02325 40769. alt. 306 m (15)

Ophrys scolopax “di Pantelleria”

Al nord-est dell'isola, fra Khamma, Tracino, Cala di Tramontana, Cala del Gadir, Cala dei Cinque Denti e contrada Khaggiar, lungo la strada provinciale denominata “perimetrale”, che fa il giro dell'isola:

a1) 33S 02337 40785. alt. 91 m (> 50)

a2) 33S 02331 40788. alt. 74 m (> 30)

a3) 33S 02330 40788. alt. 76 m (15)

a4) 33S 02326 40789. alt. 50 m (3)

a5) 33S 02358 40767. alt. 95 m (2)
nei pressi del bosco di Khaggiar, lungo il sentiero romano:

a6) 33S 02331 40784. alt. 94 m (15)

al centro dell'isola, in contrada Tihirriki:

b1) 32S 07665 40763. alt. 339 m (> 200)

b2) 32S 07665 40763. alt. 344 m (> 20)
al nord-ovest dell'isola, nella zona delle sepolture megalitiche denominate Sesi, in località Mursia:

c1) 32S 07616 40779. alt. 44 m (4)

c2) 32S 07617 40779. alt. 50 m (2)

c3) 32S 07618 40779. alt. 49 m (2)

in località Cimillia:

c4) 32S 07623 40769. alt. 86 m (5)

A sud dell'isola, a Rekhale, in località Benimingalo, Contrada Serraglio, Casa Modica:

d1) 33S 02328 40725. alt. 318 m (15)

Valle Monastero, al piede della montagna Fossa del Russo (a sud monte Gibe):

d2) 32S 07672 40726. alt. 227 m (10)

Fig. 7. Posizione dell'isola di Pantelleria nel mar di Sicilia.

In alcuni luoghi indicati da amici o ricavati dalla letteratura, come per esempio al faro e alla punta Spadillo, alla cala e al porto del Gadir, nonché nei luoghi vicini a quelli visitati soprattutto nella parte nord-orientale dell'isola, non abbiamo ritrovato la *O. scolopax* "di Pantelleria". La località Cuddie Rosse, indicata da SOMMIER (1922) come una delle più ricche, risulta completamente distrutta. Inoltre alcune stazioni citate in letteratura (Monte Gibe, la Zatta) non sono state da noi visitate.

Serapias cossyrensis

A sud di Siba, Costa Monastero, 32S 07655 40744. alt. 288 m (25)

Contrada Sciuvechi, 32S 07641 40755. alt. 170 m (25)

Roncone (verso Montagna Grande) Tagliafuoco:

a) 32S 07664 40748. alt. 452 m (10)

b) 32S 07665 40749. alt. 455 m (+100)

Cuddia del Moro, 33S 02332 40765. alt. 386 m (2)

tra Cuddia del Gallo e Cuddia del Moro

a) 33S 02331 40765. alt. 389 m (> 100)

b) 33S 02328 40764. alt. 416 m (2)

c) 32S 07674 40763. alt. 480 m (12)

Serapias parviflora

in contrada Tihirriki: 32S 07665 40763. alt. 344 m (4 in boccio)

Fig. 8. Carta topografica di Pantelleria, con evidenziate le principali aree di reperimento di *S. cosyrensis* e *O. scolopax* “di Pantelleria”: per quest’ultima sono indicate le sigle usate nel testo (lettere a, b, c, d seguite dai numeri). [elaborazione dalla Carta IGM scala 1:25.000, dal Geoportale Nazionale <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>]

PRECISAZIONE

Abbiamo voluto, fin dal primo giorno, definire la *Ophrys scolopax* tipica dell’isola come *scolopax* “di Pantelleria”, poiché non eravamo in grado di associarla alle denominazioni ipotizzate. Ci siamo fatti la convinzione che le piante di Pantelleria siano delle *O. sco-*

lopax s.l. che debbano essere ulteriormente studiate per determinarne l'effettiva denominazione a livello di specie, sia per la particolarità degli habitat di crescita e dei suoli vulcanici di vegetazione, sia per il periodo di fioritura, le dimensioni delle piante, la grandezza del labello e la struttura della cavità stigmatica. D'altronde siamo convinti che ulteriori ricerche sul territorio possano portare alla scoperta di altre specie; ampi spazi di territorio non utilizzato per le attività umane aspettano di essere visitati in periodi e in tempi differenziati per la probabilità di ritrovare altre fioriture orchidologiche.

In ragione delle nostre ricerche ci siamo convinti che *O. scolopax* "di Pantelleria" sia più vulnerabile di *S. cossyrensis*, essendo le popolazioni della prima sempre frammentate e con pochi esemplari (soltanto in un caso vi sono numerose piante, comunque in un sito delimitato e a rischio), mentre quelle della seconda, pur essendo inferiore il numero complessivo, si presentano più abbondanti e meno soggette alla pressione antropica.

I ritrovamenti effettuati mettono in evidenza che *O. scolopax* "di Pantelleria" vegeta su terreni lavici, sempre in esposizione nord (dove c'è possibilità di accumulo di umidità), e sempre in presenza di una piccola felce propria dei terreni acidi di bassa quota, un *Asplenium* sp., assieme a due tipi di muschi e licheni. I nostri ritrovamenti vanno da pochi metri sul livello del mare fino a un massimo di m 339 di quota, cui si riferisce al sito con il maggior numero di esemplari ritrovato dopo Sibà, ai piedi di Montagna Grande.

La *S. cossyrensis* invece ama quote più alte e si nasconde fra i cisti e le eriche: riteniamo che questa formazione arbustiva sia il suo habitat preferito, forse esclusivo nelle posizioni più asciutte e soleggiate; nondimeno i ritrovamenti sulla Montagna Grande ci dicono che vegeta bene anche su terreno libero, pietroso. La massima quota registrata dai nostri ritrovamenti è di m 455, ma sui fianchi di Montagna Grande si spinge più in alto.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo gli amici che ci hanno aiutato in vari modi nella nostra ricerca: A. Cancelliere e S. Capitelli, che vivono a Pantelleria per più mesi all'anno, per averci ospitati e averci dato indicazioni su luoghi e siti; M. Asero, che rivisita annualmente l'isola e che è divenuta sua profonda conoscitrice; E. Montoleone, che dedica tempo, fatica e impegno per la conoscenza della flora di Pantelleria e delle sue bellezze; R. Lorenz, che ha dedicato alle isole circumsiciliane un preziosissimo lavoro di cui ci siamo avvalsi; V. Caracci, che ci ha dato delle buone indicazioni su siti e stazioni di fioritura; A. Giardina, che ha messo a disposizione i suoi dati su *L. abortivum* e *L. trabutianum*, acquisiti sull'isola nel 2008; M. Biagioli per l'ottimizzazione dell'articolo.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOLO G. & PULVIRENTI S., 1997: A check-list of Sicilian orchids. – *Bocconea* 5 (2): 797-824.
 BAUMANN B. & BAUMANN H., 1999: Ein Beitrag zur Kenntnis der *Serapias cordigera*-Gruppe. – *J. Eur. Orch.* 31 (2): 495-521.

- BAUMANN H., 1975: Zur Problematik der *Ophrys scolopax* Cav. s.l. in ihrem westmediterranen Teilareal. – Die Orchidee 26 (5): 222-230.
- BAUMANN H. & HOFFMANN V., 1985: Zur Systematik und Verbreitung von *Limodorum trabutianum* Battand. – Mitt. Bl. Arbeitskrs. Heim. Orch. Baden-Württ. 7:161-185.
- BRULLO S., DI MARTINO A. & MARCENÒ C., 1977: La vegetazione di Pantelleria (Studio fitosociologico). – Pubbl. Ist. Bot. Univ. Catania, pp. 111.
- BRULLO S. & MARCENÒ C., 1985: Contributo alla conoscenza della vegetazione nitrofila della Sicilia. – Colloq. Phytosoc. XII: 23-148.
- CALCARA P., 1846: Rapporto del viaggio scientifico eseguito nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, ed in altri punti della Sicilia. Stamp. R. Pagano, Palermo, 32 pp. – Il Contemporaneo (Palermo), 7 (13): 97-99; ibidem, 7 (14): 105-108.
- CALCARA P., 1853a: Descrizione dell'isola di Pantelleria. – Atti Acc. Sci. Lett. Palermo, n. s., II, pp. 44. (Prefaz. + Capp. I: Geografia Fisica; II: Idrologia; III: Orittognosia; IV: Geognosia; V: Geogenia, VI: Flora).
- CALCARA P., 1853b: Breve cenno sulla geognosia ed agricoltura dell'Isola di Pantelleria. – Giornale della Commissione di Agric. E Past. In Sicilia, Anno II, Fascicoli 3-4, Palermo.
- CATANZARO F., 1965: Nuovo contributo alla flora dell'isola di Pantelleria. – Atti Acc. Sci. Lett. Palermo 2, 44 pp.
- DEL PRETE C. & MAZZOLA P., 1995: Endemism and speciation in the orchids of Mediterranean Islands. – Ecol. Medit. 21 (1/2): 119-134.
- DI MARTINO A., 1962: Piante inedite di Pantelleria. – Lav. Ist. Bot. Giard. Colon. Palermo, 18 (1960): 72-79.
- DI MARTINO A., 1963: Flora e vegetazione dell'isola di Pantelleria. – Lav. Ist. Bot. Giard. Colon. Palermo 19: 87-243.
- GIANCUZZI L., 1995: A vegetation map (1: 20.000) of Pantelleria Island. – Giorn. Bot. Ital., 129 (2): 272 (abstract).
- GIANCUZZI L., 1999a: Vegetazione e bioclimatologia dell'isola di Pantelleria (Canale di Sicilia). – Braun-Blanquetia, 22: 1-70 + 1 carta (scala 1:20.000). Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali Piano di Gestione Ambito territoriale "Isola di Pantelleria" 52.
- GIANCUZZI L., 1999b: Il paesaggio vegetale dell'isola di Pantelleria. Palermo, Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, Collana "Sicilia Foreste", 6, 192 pp. + 1 carta (scala 1:20.000).
- GRÜNANGER P., 2001: Orchidaceae d'Italia. – Quad. Bot. Amb. Appl. 11 (2000): 3-80.
- GUSSONE G., 1832-1834: Supplementum ad Florae Siculae Prodromum, quod est specimen florum insularum Siciliae ulteriori adjacentium, 2 fasc. Napoli. (n.v.).
- GUSSONE G., 1844: Florae Siculae Synopsis [exhibens plantas vasculares in Sicilia insulisque adjacentibus huc usque detectas secundum systema Linneanum dispositas]. 2(2): [i], 527 [sic]-920 [926]. Napoli.
- LOJACONO POJERO M., 1908-1909: Flora sicula o descrizione delle piante vascolari spontanee o indigene Sicilia. Vol. III. Palermo.
- LORENZ R., 2001: Die Gattung *Serapias* in Italien: Arten und Verbreitung. – J. Eur. Orch. 33 (1): 235-368.
- LORENZ R. & LORENZ K., 2002: Zur Orchideenflora zirkumsizilianischer Inseln. Ein Beitrag zum OPTIMA – Projekt "Kartierung der mediterranen Orchideen". – Jahresb. Nat. Wiss. Ver. Wuppertal 55: 100-162.
- MAZZOLA P., GERACI A. & RAIMONDO F. M., 2001: Endemismo e biodiversità floristica nelle isole circumsiciliane. – Biogeographia XXII: 45-63.
- MONTOLEONE E., 2012: Guida alle Piante Spontanee di Pantelleria. Arti Grafiche Campo, Alcamo (TP).
- MONTOLEONE E., 2014: Endemiche, rare e rarissime di Pantelleria. Marco Serra Tarantola, Brescia.
- NELSON E., 1962: Gestaltwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceae Europas und der Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys*. Chernerx-Montreux.

- NICOTRA L., 1913: Ristudiando le Fumariaceae italiane. – Bull. Soc. Bot. Ital. 1913 (6): 79-89.
- RENZ J., 1972: Über *Limodorum trabutianum* Batt. – Candollea 27 (1): 41 – 45.
- ROSS H., 1906: Contribuzioni alla conoscenza della flora sicula II - Isola di Pantelleria. – Boll. Soc. Bot. Ital. 3-4: 38-45.
- RÜHL J., 2004: Analisi dei processi di rinaturalizzazione nei vigneti e cappereti abbandonati del paesaggio terrazzato di Pantelleria (Canale di Sicilia). – Natural. Sicil., IV, XXVIII (3-4): 1125-1146.
- SOMMIER S., 1907: Materiali per una flurula di Pantelleria. – Boll. Soc. Bot. Ital. 4-6:48 - 61.
- SOMMIER S., 1908: Le isole Pelagie Lampedusa, Linosa, Lampione a la loro flora con un elenco complete delle piante di Pantelleria. – Boll. Reale Orto Bot. Palermo. Firenze. 345 pp.
- SOMMIER S., 1922: Flora dell'isola di Pantelleria. – Firenze. 110 pp.
- TINEO V., 1846: Plantarum rariorum Siciliae minus cognitarum. Fasciculi 1-3, pp. 48. Palermo, Typ. Ph. Barravecchia. – Giorn. Sci. Med. Sicil. 2 (4): 49-51; ibidem, 2 (9): 95-96; ibidem, 2 (10): 103-104; ibidem, 2 (11): 114.
- TODARO A., 1866: Synopsis plantarum acotyledonearum vascularium sponte provenientium in Sicilia insulisque adjacentibus (Filices). – Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1 (3-4): 208-254.

SITOGRAFIA

- REGIONE SICILIANA 2009: Piano di Gestione dell'Ambito Territoriale "Isola di Pantelleria", I parte. Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, Palermo. http://www.artasicilia.eu/old_site/web/pdg_definitivi/definitivi/pdg_isola_di_pantelleria/1_relazioni/pdg_ispn_i.pdf

GIROS ORCH. SPONT. EUR. 60 (2017: 1): 180-192

TWO EXCLUSIVE TAXA IN THE ISLAND OF PANTELLERIA (TRAPANI, SICILY): *OPHRYS SCOLOPAX* "OF PANTELLERIA" AND *SERAPIAS COSSYRENSIS*

VITO CAMPO, ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA

Keywords: orchid local checklist, *Ophrys scolopax* "of Pantelleria", *Serapias cosyrensis*, *Serapias cordigera*; Pantelleria Island (Trapani, Sicily).

The island of Pantelleria is in the Sea of Sicily, about in the middle of the Mediterranean, much closer to the Tunisian than to the Sicilian coast. The island is the tip of a volcano culminating in "Montagna Grande" (836 m a.s.l.), surrounded by lower heights in the southeast of the island; low hills and small valleys predominate in the northwest. At present there are several secondary volcanic phenomena (favare, dry baths, hot springs), last erupting (underwater) 125 years ago. Soil is exclusively volcanic, with a natural vegetation of about 600 typical taxa of the xeromediterranean climate. However, the reached altitudes on the Montagna Grande and the surrounding mountains help to create different microhabitats, with extensive holm-oak and pine forests, and heather and thyme shrubs. There are only 8 orchid taxa grouped into 6 genera, at the present time. The authors studied a consistent amount of published research, but in particular orchidologic ones, from 1844 to today. The direct research was carried out from 22 to 24 March 2016, especially with the aim of monitoring the populations of *Serapias cosyrensis* and *Ophrys scolopax*: the latter is not a well defined taxon yet, which has been named, intentionally and temporarily, *O. scolopax* "of Pantelleria". During searches the authors also found *Neotinea maculata* and *Serapias parvi-*

flora; the final checklist of the island's orchids was updated including also the findings reported *in verbis* by some orchid enthusiasts friends: their informations concerning *Epipactis*, *Limodorum* and *Spiranthes* are very interesting, and their data will be checked again in the appropriate months. The findings directly observed are listed for each taxon, reporting location data indicated by GPS. Finally, the provided bibliography is the most comprehensive available as regards the island from a botanical point of view.

SINTESEI

L'isola di Pantelleria è nel mar di Sicilia, quasi al centro del Mediterraneo, più vicina alle coste tunisine che a quelle siciliane. In pratica rappresenta la parte emersa di un vulcano la cui cima è la Montagna Grande (m 836 s.l.m.), circondata da rilievi minori nella parte sudorientale dell'isola, quella più ampia; nella parte nordoccidentale predominano invece basse colline e piccole valli. Allo stato attuale sono presenti diversi fenomeni di vulcanesimo secondario (favare, bagni asciutti, sorgenti termali), l'ultima eruzione (sottomarina) è avvenuta 125 anni fa. Il suolo è esclusivamente vulcanico, con una vegetazione spontanea di circa 600 taxa caratteristici del clima xeromediterraneo. Tuttavia le quote raggiunte da Montagna Grande e dai rilievi circostanti contribuiscono a creare microhabitat differenziati, con estesi boschi di lecci e pini, e cespuglieti di erica e di timo. Al momento la flora orchidologica annovera ben 8 specie raggruppate in 6 generi. Gli autori hanno preso in esame le numerose ricerche floristiche, ma soprattutto orchidologiche a partire dal 1844 fino ai nostri giorni. Le escursioni sono avvenute dal 22 al 24.3.2016, soprattutto per verificare le popolazioni di *Serapias cossyrensis* e di *Ophrys scolopax*, quest'ultima entità ancora non ben definita che volutamente e provvisoriamente è stata denominata "di Pantelleria". Nell'ambito della ricerca sono state reperite anche *Neotinea maculata* e *Serapias parviflora*. La checklist finale delle orchidee dell'isola è aggiornata avvalendosi anche dei ritrovamenti di orchidofili che hanno riferito i loro dati in verbis: alcuni dati riguardo *Epipactis*, *Limodorum* e *Spiranthes* sono molto interessanti e andranno ricontrollati nei periodi adatti. I reperti osservati direttamente sono elencati per ogni taxon con l'ubicazione indicata dal GPS. Infine la bibliografia botanica citata e riportata per esteso è pressoché quella completa disponibile per l'isola.

Fig. 9. *Ophrys scolopax* "di Pantelleria", SP 54, P.ta Spadillo, Pantelleria (TP), 22.3.2016 (foto V. Campo).

Fig. 10. *Serapias cossyrensis*, Cuddia del Moro, Pantelleria (TP), 23.3.2016 (foto V. Campo).